

BOGDAN WIŚNIEWSKI¹

Przegląd krajowych gatunków z rodziny Perilampidae FÖRSTER, 1856 (Hymenoptera: Chalcidoidea)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19885574>

¹ Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Technologiczno-Przyrodniczy, Pracownia Bioróżnorodności,
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów, Polska, e-mail: bwisniowski@ur.edu.pl,
ORCID: 0000-0001-7101-9233

² Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża, Polska,
e-mail: j.gutowski@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0002-5085-2557

Abstract: Review of the family Perilampidae FÖRSTER, 1856 (Hymenoptera: Chalcidoidea) in Poland. The family Perilampidae FÖRSTER, 1856 (Hymenoptera: Chalcidoidea) is represented in Poland by two genera: *Perilampus* LATREILLE, 1809 and *Steffanolampus* PECK, 1974. This study presents new materials concerning the distribution of species from these genera within the territory of Poland, expanding upon the previously fragmentary records. Three species not previously reported in the Polish fauna were recorded: *P. auratus* (PANZER, 1798), *P. nitens* WALKER, 1834, and *P. polypori* BOUČEK, 1971; the presence of *P. chrysonotus* FÖRSTER, 1859 – reported at the beginning of the 20th century generally from Silesia – was confirmed. Although 12 species from the genus *Perilampus* are currently reported from the fauna of Poland, only nine of these were confirmed in our study. The species *P. neglectus* BOUČEK, 1956 and *P. ruschkai* HELLÉN, 1924 were not found in the examined material. The status of *P. cuprinus* FÖRSTER, 1859 – also reported at the beginning of the 20th century generally from Silesia – remains uncertain. Based on recent surveys and records of *Perilampus* species in neighboring countries, it is likely that two to three additional species may eventually be recorded in Poland. The genus *Steffanolampus* is represented in Poland by *S. salicetum* (STEFFAN, 1952) – the only known representative of the genus in the world fauna.

Key words: Chalcidoidea, Perilampidae, *Perilampus*, *Steffanolampus*, distribution, new records, Poland.

WSTĘP

Zgodnie z aktualnym ujęciem systematycznym rodzina Perilampidae FÖRSTER, 1856 (Hymenoptera: Chalcidoidea) obejmuje w faunie światowej około 240 opisanych gatunków, sklasyfikowanych w 6 rodzajach: *Burksilampus* BOUČEK, 1978, *Euperilampus* WALKER, 1871, *Krombeinius* BOUČEK, 1978, *Monacon* WATERSON, 1922, *Perilampus* LATREILLE, 1809 i *Steffanolampus* PECK, 1974 (ZHANG *et al.* 2022; UCD COMMUNITY 2026). Rodzaj *Perilampus* jest reprezentowany przez 176 opisanych gatunków. W Europie Środkowej

rodzina Perilampidae jest reprezentowana przez rodzaje *Perilampus* i *Steffanolampus*. Rodzaj *Chrysolampus* SPINOLA, 1811, włączany wcześniej do Perilampidae (np. BOUČEK 1956, DARLING 1997, WIŚNIEWSKI 1997), jest w aktualnym ujęciu systematycznym zaliczany do rodziny Chrysolampidae DALLA TORRE, 1898 (ZHANG *et al.* 2022).

W stadium larwalnym przedstawiciele Perilampidae są zewnętrznymi lub wewnętrznymi parazytoidami różnych grup owadów. Przedstawiciele rodzajów *Perilampus* i *Euperilampus* są hiperparazytoidami larw motyli (Lepidoptera), muchówek (Diptera) oraz błonkówek z nadrodziny Ichneumonoidea (Hymenoptera). Przedstawiciele rodzaju *Krombeinius* są ektoparazytoidami larw os z podrodziny Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae). Larwy gatunków z rodzajów *Steffanolampus* i *Burksilampus* są parazytoidami drążących drewno chrząszczy z rodziny Anobiidae (Coleoptera). Rodzaj *Monacon* jest związany troficznie z chrząszczami z podrodziny Platypodinae (Coleoptera: Curculionidae). Podobnie jak w blisko spokrewnionej rodzinie Eucharitidae, larwy pierwszego stadium u Perilampidae są planidialne. Samice składają jaja w środowisku występowania gatunków żywicielskich, a lęgające się larwy aktywnie przemieszczają się w poszukiwaniu gospodarza.

Informacje na temat przedstawicieli rodziny Perilampidae w Polsce zostały opublikowane w nielicznych pracach, a poszczególne gatunki znane były dotychczas z pojedynczych stanowisk (SZCZEPAŃSKI 1959, 1983; NUNBERG & SZCZEPAŃSKI 1965; MICZULSKI 1968; WIŚNIEWSKI 2007). Ukazanie się w 2023 roku obszernego opracowania na temat europejskich gatunków z rodzaju *Perilampus* stało się zachętą do przygotowania publikacji o gatunkach krajowych (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023). Prace ułatwił bogato ilustrowany klucz do oznaczania 20 gatunków znanych z Europy zawarty w cytowanej publikacji.

Celem niniejszego opracowania jest przegląd opublikowanych dotychczas danych o Perilampidae Polski oraz przedstawienie uzupełniających materiałów do poznania rozmieszczenia gatunków z tej rodziny w kraju. Mamy nadzieję, że publikacja ta zachęci entomologów do obserwacji i zbierania danych o tych interesujących owadach.

MATERIAŁ I METODY

Większość materiałów do niniejszego opracowania zebrano podczas terenowych badań entomologicznych prowadzonych przez obu autorów. Wykorzystano także okazy przekazane przez innych entomologów w ciągu czterech dekad badań, za co niniejszym serdecznie dziękujemy. Okazy dowodowe do niniejszej publikacji znajdują się w zbiorze pierwszego autora. Oznaczenia wątpliwe konsultowano z Mircea-Dan Mitroiu (“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Rumunia), co z wdzięcznością komunikujemy.

Fotografie gatunków zostały wykonane przy użyciu zestawu do makrofotografii złożonego z korpusu Canon Eos 250D i obiektywu makro Canon MP-E 65 mm f/2,8 1-5x zamontowanego na podstawie Keiser RS1 ze sterownikiem Cognisys StackShot Macro Rail. Zdjęcia robocze wykonywano przy użyciu programu Helicon Remote (wersja 3.9.12). Fotografie składano w programie Helicon Focus (wersja 8.3.0). Końcową obróbkę obrazów wykonano w programie Adobe PhotoShop (wersja 2025).

Mapy stanowisk w Polsce sporządzono przy użyciu niekomercyjnego programu Mapa UTM (GIERLASIŃSKI 2026); czerwonymi okręgami – stanowiska nowe (por. mapa 1 itd.).

Skróty użyte w wykazie gatunków odnoszą się do nazwisk autorów, tj. BW – Bogdan Wiśniowski, JMG – Jerzy M. Gutowski. Inne skróty oznaczają odpowiednio: BPN – Białowiecki Park Narodowy, KPN – Kampinoski Park Narodowy, OPN – Ojcowski Park Narodowy, PN – Park Narodowy, WPN – Wielkopolski Park Narodowy.

WYNIKI

W trakcie badań oznaczono 346 okazów z rodzaju *Perilampus*, w tym 189 samic i 157 samców należących do dziewięciu gatunków. Najczęściej i najliczniej odławianymi gatunkami okazały się *Perilampus ruficornis* (FABRICIUS, 1793) i *P. nitens* WALKER, 1834. Szczegółowe informacje o odnotowanych gatunkach przedstawiamy w poniższym przeglądzie.

Perilampus LATREILLE, 1809

Perilampus aeneus (ROSSIUS, 1790) (Ryc. 1, mapa 1)

Gatunek wykazany po raz pierwszy z Polski przez SZCZEPAŃSKIEGO (1959), a następnie potwierdzony w badaniach MICZULSKIEGO (1968). Wymieniony w *Wykazie zwierząt Polski* (WIŚNIEWSKI 1997). Znany także z OPN (WIŚNIEWSKI 2007, 2016, 2023).

Dane publikowane:

Nizina Mazowiecka. Marysin k/Wawra [EC18] (SZCZEPAŃSKI 1959).

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. OPN: Ojców, Park Zamkowy [DA16], Młynnik [DA16] (WIŚNIEWSKI 2007).

Wyżyna Lubelska. Puławy [EB69] (MICZULSKI 1968).

Nowe dane – 28 okazów (19♀♀ i 9♂♂):

Nizina Wielkopolsko-Kujawska. Ruda Milicka koło Milicza [XT61]: 12-19.VIII.2006 – 1♀, leg. M.L. Borowiec.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. OPN, Ojców [DA16]: 10.VI.1995 – 1♂, na Apiaceae, ziołorośla na skraju grądu, leg. BW; OPN, Dolina Sąspowska [DA16]: 28.VII.1999 – 1♂, na kwiatostanach barszczu zwyczajnego *Heracleum sphondylium* L., łąka u wylotu Wąwozu Jamki, leg. BW.

Wyżyna Małopolska. Pasturka k/Pińczowa [DA69]: 19.VI.1997 – 1♂, z czerpakowania na murawie psammofilnej, leg. BW; rez. Grabowiec [DA79]: 26.VI.2006 – 1♂, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW; rez. Krzyżanowice [DA68]: 13.VII.2006 – 1♂, 20.VII.2007 – 1♀, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW; Hebdów k/Nowego Brzeska [DA55], skarpa nad Wisłą, 2.VIII.2008 – 11♀♀ i 2♂♂, z czerpakowania Apiaceae na murawie kserotermicznej, leg. BW; rez. Góry Pieprzowe [EB51]: 2.VIII.2008 – 4♀♀, 13.VIII.2008 – 2♀♀ i 1♂, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW; rez. Polana Polichno [DA69], 14.VIII.2008 – 3♀♀ i 1♂, z czerpakowania w murawie kserotermicznej, leg. BW.

Nizina Sandomierska. Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Wierzchosławice [DA84]: 18.VIII-2.IX.2015 – 1♀, bór mieszany *Quercus robur*-*Pinetum*, pułapka Malaise w szkółce leśnej, leg. BW i K. Majka.

Biologia. Biologicznie związany z Curculionidae (Coleoptera), Tenthredinidae (Hymenoptera) i Tortricidae (Lepidoptera); przypuszczalnie jako hiperparazytoid (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Gatunek rozmieszczony w zachodniej Palearktyce, znany z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Ryc. 1. Samiec *Perilampus aeneus*. Skala = 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).
Fig. 1. *Perilampus aeneus* male. Scale bar: 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Mapa 1. Stanowiska *Perilampus aeneus* w Polsce.
Map 1. Records of *Perilampus aeneus* in Poland.

Ryc. 2. Samica *Perilampus auratus*. Skala = 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).
Fig. 2. *Perilampus auratus* female. Scale bar: 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Mapa. 2. Stanowiska *Perilampus auratus* w Polsce.
Map 2. Records of *Perilampus auratus* in Poland.

Perilampus auratus (PANZER, 1798) (Ryc. 2, mapa 2)

Gatunek nowy dla Polski – 15 okazów (12♀♀ i 3♂♂):

Wyżyna Małopolska. Rez. Góry Pieprzowe [EB51]: 1-17.VII.2008 – 2♀♀, pułapki Moerickego na murawie kserotermicznej, leg. BW.

Roztocze. Okolice Józefowa [FA49]: 8.VII.2006 – 10♀♀ i 3♂♂, z czerpakowania na liściach młodych osik *Populus tremula* L., zrąb w borze sosnowym *Peucedano-Pinetum*, leg. BW.

Biologia. Związany z Crabronidae (Hymenoptera) i Tenthredinidae (Hymenoptera); przypuszczalnie jako hiperparazytoid (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Znany także z Chorwacji, Czech, Holandii, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Ukrainy i Węgier (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Perilampus aureoviridis WALKER, 1833 (Ryc. 3, mapa 3)

Gatunek znany dotąd z Polski z Niziny Mazowieckiej (Warszawa, Warszawa Pole Mokotowskie [DC98]) skąd został wykazany pod nazwą *Perilampus lacunosus* NIKOLSKAYA, 1952 (SZCZEPAŃSKI 1959). Wymieniony w *Wykazie zwierząt Polski* (WIŚNIEWSKI 1997).

Nowe dane – 6 okazów (4♀♀ i 2♂♂):

Górny Śląsk. Bukowno [CA86]: 8.VII.2012 – 1♂, na kwiatostanach dzikiej marchwi *Daucus carota* L., leg. BW.

Wyżyna Małopolska. Góry Pińczowskie [DA59]: 9.VII.2007 – 1♂, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW; rez. Góry Pieprzowe [EB51]: 2.VIII.2008 – 2♀♀, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW.

Roztocze. Okolice Józefowa [FA49]: 8.VII.2006 – 2♀♀, z czerpakowania na liściach młodych osik, zrąb w borze sosnowym *Peucedano-Pinetum*, leg. BW.

Biologia. Nieznana (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Znany z Czech, Holandii, Mongolii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Perilampus chrysonotus FÖRSTER, 1859 (Ryc. 4, mapa 4)

Gustav Mayr podał ten gatunek ogólnie ze Śląska (MAYR 1905), brak jednak pewności czy w granicach obecnej Polski. Wymieniony w *Wykazie zwierząt Polski* (WIŚNIEWSKI 1997). Występowanie gatunku zostało potwierdzone we wschodniej Polsce.

Nowe dane – 3 okazy (3♀♀):

Roztocze. Okolice Józefowa [FA49]: 8.VII.2006 – 3♀♀, z czerpakowania na liściach młodych osik, zrąb w borze sosnowym *Peucedano-Pinetum*, leg. BW.

Biologia. Związany z gąsienicami motyli z rodziny Lymantriidae (Lepidoptera); hiperparazytoid larw gąsienicznikowatych Ichneumonidae (Hymenoptera) (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Gatunek znany z Czech, Francji, Holandii, Mongolii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Perilampus cuprinus FÖRSTER, 1859

Gustav Mayr podał ten gatunek ogólnie ze Śląska (MAYR 1905), brak jednak pewności czy stanowisko znajdowało się w granicach obecnej Polski. Wymieniony w *Wykazie zwierząt Polski* (WIŚNIEWSKI 1997).

Ryc. 3. Samica *Perilampus aureoviridis*. Skala = 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).
Fig. 3. *Perilampus aureoviridis* female. Scale bar: 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Mapa 3. Stanowiska *Perilampus aureoviridis* w Polsce.
Map 3. Records of *Perilampus aureoviridis* in Poland.

Ryc. 4. Samica *Perilampus chrysonotus*. Skala = 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).
Fig. 4. *Perilampus chrysonotus* female. Scale bar: 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Mapa 4. Stanowisko *Perilampus chrysonotus* w Polsce.
Map 4. Record of *Perilampus chrysonotus* in Poland.

UWAGA! Status gatunku jest niepewny. W opublikowanym w 2023 roku opracowaniu dotyczącym europejskich gatunków z rodzaju *Perilampus* gatunek jest co prawda wymieniony jako znany z Rumunii, jednak nie ma go ani w kluczu do oznaczania gatunków, ani w opisach taksonów znanych z Europy (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023). W korespondencji emailowej Mircea-Dan Mitroiu potwierdził, iż status gatunku nie jest znany.

***Perilampus laevifrons* DALMAN, 1822 (Ryc. 5, mapa 5)**

Gatunek wykazany po raz pierwszy z Polski przez SZCZEPAŃSKIEGO (1959), a następnie potwierdzony w badaniach MICZULSKIEGO (1968). Wymieniony w *Wykazie zwierząt Polski* (WIŚNIEWSKI 1997).

Dane publikowane:

Nizina Mazowiecka. Warszawa-Anin [EC18], Warszawa Pole Mokotowskie [DC98] (SZCZEPAŃSKI 1959).

Wyżyna Lubelska. Sławin [FB08], Felin [FB17] (MICZULSKI (1968).

Nowe dane – 17 okazów (14♀♀ i 3♂♂):

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. OPN, Pieskowa Skała [DA16]: 29.VI.1988 – 1♂, murawa kserotermiczna u podnóża zamku, na kwiatostanach oleśnika górskiego *Libanotis pyrenaica* (L.) BOURG., leg. BW; Wola Kalinowska, Skała Małesowa (otulina OPN) [DA16]: 16.VII.1998 – 1♂, murawa kserotermiczna, na kwiatostanach goryszu siniego *Peucedanum cervaria* (L.) LAPEYR., leg. BW.

Wyżyna Małopolska. Szymaniszki [DC14]: 30.VII.1987 – 1♀, leg. J.K. Kowalczyk; Góry Pińczowskie Zachodnie [DA59]: 25.VI.2006 – 1♂, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW; rez. Krzyżanowice [DA68]: 13.VII.2006 – 1♀, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW; rez. Skorocice [DA78]: 26.VII.2006 – 6♀♀, z czerpakowania na kwiatostanach *D. carota*, leg. BW; rez. Góry Pieprzowe [EB51]: 2.VIII.2008 – 3♀♀, 17.VII.2008 – 1♀, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW.

Roztocze. Okolice Józefowa [FA49]: 8.VII.2006 – 1♀, z czerpakowania na liściach młodych osik, zrąb w borze sosnowym *Peucedano-Pinetum*, leg. BW.

Beskid Wschodni. Bieszczadzki Park Narodowy, Wetlina [FV04]: 26.VII.2000 – 1♀, z czerpakowania w ziołoroślach na skraju szlaku, wys. 680-700 m n.p.m., leg. BW.

Biologia. Związany z gąsienicami motyli z rodziny Tortricidae (Lepidoptera); hiperparazytoid larw męczelkowatych Braconidae i gąsienicznikowatych Ichneumonidae (Hymenoptera) (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023). Podawany także jako parazytoid pierwszego stopnia sieciarek z rodziny Chrysopidae (Neuroptera) (STEFFAN 1952, MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Gatunek znany z Afryki Północnej, Białorusi, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Mołdawii, Mongolii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

***Perilampus neglectus* BOUČEK, 1956**

Gatunek wykazany z Puszczy Białowieskiej (oddz. 399; SZCZEPAŃSKI 1970, 1983). Wymieniony w *Wykazie zwierząt Polski* (WIŚNIEWSKI 1997) i *Katalogu fauny Puszczy Białowieskiej* (WIŚNIEWSKI 2001).

Biologia. Związany z gąsienicami motyli z rodzin Gelechiidae, Lymantriidae, Pyralidae i Tortricidae (Lepidoptera); hiperparazytoid larw Braconidae (Hymenoptera) (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Ryc. 5. Samica *Perilampus laevifrons*. Skala = 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 5. *Perilampus laevifrons* female. Scale bar: 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Mapa 5. Stanowiska *Perilampus laevifrons* w Polsce.

Map 5. Records of *Perilampus laevifrons* in Poland.

Gatunek wykazany z Austrii, Chorwacji, Czech, Grecji, Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Słowacji i Włoch (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Perilampus nitens WALKER, 1834 (Ryc. 6, mapa 6)

Gatunek nowy dla Polski – 91 okazów (65♀♀ i 26♂♂):

Pobrzeże Bałtyku. Gdynia, ul. Śląska [CF44]: 21.VII.2010 – 1♀, 26.VIII.2010 – 1♀, z czerpakowania na nieużytku, leg. J.K. Kowalczyk.

Pojezierze Mazurskie. Puszcza Augustowska [FE37]: 15.VIII.1976 – 1♀, leg. J.K. Kowalczyk.

Nizina Mazowiecka. KPN, Izabelin Leśny [DC89]: 27.VII.1992 – 1♂, leg. J.K. Kowalczyk.

Górny Śląsk. Koszęcin [CB41]: 7.VIII.1964 – 1♂, leg. J. Kowalewski; Chechło k/Klucz [CA98] – 29.VI.2007 – 2♀♀ i 1♂, na Apiaceae, leg. BW.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. OPN, Dolina Sąspowska za Koziarnią [DA16]: 1.VII.1992 – 1♂, z czerpakowania, murawa kserotermiczna na zboczu, leg. BW; OPN, Dąbrówka [DA16]: 5.VII.1994 – 1♀, murawa *Origano-Brachypodietum*, leg. BW; OPN, Żłota Góra [DA16]: 24.VII.1994 – 1♀, młodnik z przewagą sosny zwyczajnej *Pinus sylvestris* L., na kwiatostanach *H. sphondylium*, leg. BW; OPN, Młynnik [DA16]: 16.VII.1998 – 1♀ i 1♂, z czerpakowania na żyznym pastwisku świeżym *Lolio-Cynosuretum*, leg. BW; OPN, Grodzisko [DA16]: 16.VII.2007 – 1♀, na kwiatostanach dzikiej marchwi, leg. BW; Smardzowice-Miotłka (otulina OPN) [DA16]: 9.VIII.1997 – 1♀, na kwiatostanach dzikiej marchwi, leg. BW; Wola Kalinowska, Skała Małesowa (otulina OPN) [DA16]: 19.VIII.1997 – 1♂, na kwiatostanach dzikiej marchwi, leg. BW; Wola Kalinowska (otulina OPN) [DA16]: 20.VIII.2007 – 1♀, leg. A. Klasa; Jerzmanowice, „skałka 502” [DA16]: 28.VI.2006 – 1♀, leg. R. Rozwałka; Mirów [CB72]: 6.VII.2012 – 1♀, murawa kserotermiczna, na kwiatostanach oleśnika górskiego, leg. BW; Góry Towarne [CB72]: 26.VII.2012 – 1♂, z czerpakowania na kwiatostanach oleśnika górskiego na murawie kserotermicznej, leg. BW.

Wyżyna Małopolska. Przedborski Park Krajobrazowy, Piskorzeniec [DB35]: 15.VIII.1997 – 1♀, leg. B. Soszyński; Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Boginia [DC04]: 16.VII.2006 – 1♀, leg. J.K. Kowalczyk; Szczaworyż [DA88]: 4.VII.1996 – 1♀, leg. R. Dobosz; rez. Skotniki [DA78]: 14.VII.1996 – 1♂, 15.VII.1996 – 1♀, leg. R. Dobosz; rez. Krzyżanowice [DA69]: 11.VII.1994 – 2♂♂, 13.VII.1994 – 1♀ i 2♂♂, leg. R. Dobosz, 13.VII.1996 – 10♀♀ i 3♂♂, leg. W. Żyła, 20.VII.2007 – 2♀♀, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW; rez. Skowronno [DB60]: 15.VII.1994 – 2♀♀ i 1♂, leg. R. Dobosz, 14.VII.2006 – 2♀♀, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW; Pińczów [DA69]: 15.VII.1996 – 1♀ i 1♂, leg. W. Żyła; rez. Skorocice [DA78]: 21.VII.1984 – 1♀, leg. M. Wanat, 26.VII.2006 – 6♀♀, na kwiatostanach dzikiej marchwi, leg. BW; Rzeżusnia k/Gołczy [DA27]: 26.VII.2006 – 4♀♀ i 3♂♂, z czerpakowania na murawie kserotermicznej *Inuletum ensifoliae*, leg. BW; Hebdów k/Nowego Brzeska [DA55]: skarpa nad Wisłą, 2.VIII.2008 – 6♀♀, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW; rez. Góry Pieprzowe [EB51]: 2.VIII.2008 – 5♀♀ i 2♂♂, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, 13.VIII.2008 – 3♀♀, na kwiatostanach Apiaceae, leg. BW; Góry Pińczowskie [DA59]: 9.VII.2007 – 3♀♀ i 1♂, z czerpakowania na kwiatostanach oleśnika górskiego na murawie kserotermicznej, leg. BW.

Wyżyna Lubelska. Poleski Park Narodowy, Kolonia Wola Wereszczyńska [FC40]: 8.VII.2006 – 1♂, leg. BW; Kazimierz Dolny, Albrechtówka [EB68]: murawa *Inuletum ensifoliae* na zboczu doliny Wisły, 11.VII.2006 – 1♂, z czerpakowania roślinności, leg. BW.

Ryc. 6. Samica *Perilampus nitens*. Skala = 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).
Fig. 6. *Perilampus nitens* female. Scale bar: 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Mapa 6. Stanowiska *Perilampus nitens* w Polsce.
Map 6. Records of *Perilampus nitens* in Poland.

Roztocze. Zwierzyniec [FB30]: 5.VII.2006 – 2♀♀ i 1♂ z czerpakowania na roślinności ruderalnej, leg. BW.

Biologia. Związany z gąsienicami motyli z rodziny Lasiocampidae (Lepidoptera); hiperparazytoid larw męczelkowatych Braconidae (Hymenoptera) (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

W Europie znany także z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Macedonii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Perilampus polypori BOUČEK, 1971 (Ryc. 7, mapa 7)

Gatunek nowy dla Polski – 1 okaz (1♀)

Podlasie. Puszcza Białowieska, okolice wsi Teremiski, oddz. 338A [FD84]: 21.V-4.VI.2018 – 1♀, do zielonej, wielolejkowej pułapki Lindgrena, zawieszona na wysokości 25 m w koronie starego dębu szypułkowego *Quercus robur* L. (substancja wabiąca: octanediols + ethanol), grąd *Tilio-Carpinetum*, z dużym udziałem starych dębów, leg. JMG.

Biologia. Związany z wielbłądkami z rodzaju *Raphidia* (Raphidioptera: Raphidiidae) (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

W Europie znany także z Austrii, Chorwacji, Czech, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Perilampus ruficornis (FABRICIUS, 1793) (Ryc. 8, mapa 8)

Wykazany dotąd w Polsce na Nizinie Mazowieckiej z Sękocina [DC97] (SZCZEPAŃSKI 1959) oraz Rogowa [DC24] (NUNBERG i SZCZEPAŃSKI 1965). Wymieniony w Wykazie zwierząt Polski (WIŚNIEWSKI 1997). Podany ostatnio ogólnie z Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (WENDZONKA 2025).

Nowe dane – 186 okazów (70♀♀ i 116♂♂):

Pojezierze Mazurskie. Puszcza Augustowska, Sobolewo [FE39]: 29.IV.1998 – 2♂♂, leg. L. Krzysztofiak.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska. Biedrusko [XU32]: 4.V.2004 – 1♀ i 4♂♂, pułapki Moerickego w czyźniach *Rubo fruticosi-Prunetum spinosae*, leg. H. Piekarska-Boniecka; WPN, Jezioro [XT29]: 19.V.2005 – 1♂, pułapki Moerickego w świetlistej dąbrowie *Potentillo albae-Quercetum*, leg. H. Piekarska-Boniecka; WPN, Wiry [XT29]: 20.V.2006 – 14♂♂, pułapki Moerickego w zaroślach śródpolnych, leg. H. Piekarska-Boniecka; Chrystkowo [CE21]: 6-14.V.2015 – 3♀♀, pułapki Moerickego w sadzie, leg. E. Motyka; Kozielec [CE10]: 6-14.V.2015 – 1♀ i 1♂, pułapki Moerickego w sadzie, leg. E. Motyka; Gzin [CD29]: 9-20.V.2015 – 1♀, pułapki Moerickego w sadzie, leg. J. Pająkowski. Ciężków [CC64]: 30.IV.2025 – 1♂ na liściach kruszyny na skraju boru mieszanego, leg. BW.

Nizina Mazowiecka. KPN, Bromierzyk [DC59]: 10-19.IV.2002 – 1♀ i 3♂♂, 19-26.IV.2002 – 1♂, 26.IV-3.V.2002 – 4♀♀ i 6♂♂, ols przy drodze na Łasicę (puł. Moerickego), 17-29.IV.2003 – 6♂♂, 29.IV-9.V.2003 – 1♀ i 3♂♂, pułapki Moerickego na dębach w lesie mieszanym *Quercus robur-Pinetum*, leg. K. Szczepko-Morawiec; KPN, Pielice [DC59]: 1-7.V.2004 – 1♀, łąka kośna (puł. Moerickego), leg. K. Szczepko-Morawiec. Chojnowski Park Krajobrazowy, Łoś [DC95]: 19.V.2023 – 2♀♀ na liściach kruszyny *Frangula alnus* MILL. na skraju boru mieszanego *Quercus robur-Pinetum*, leg. BW.

Podlasie. Puszcza Białowieska, BPN: oddz. 318B [FD94], naturalny starodrzew sosnowo-świerkowy, 27.IV.2004 – 1♂ (pułapka Moerickego zawieszona na wysokości 1 m od gruntu), 11.V.2004 – 1♂ (puł. Moerickego na wys. 1 m) i 1♂ (puł. barierowa, foliowa,

Ryc. 7. Samica *Perilampus polypori*. Skala = 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).
Fig. 7. *Perilampus polypori* female. Scale bar: 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Mapa. 7. Stanowisko *Perilampus polypori* w Polsce.
Map 7. Record of *Perilampus polypori* in Poland.

Ryc. 8. Samica *Perilampus ruficornis*. Skala = 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).
Fig. 8. *Perilampus ruficornis* female. Scale bar: 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Mapa 8. Stanowiska *Perilampus ruficornis* w Polsce.
Map 8. Records of *Perilampus ruficornis* in Poland.

typu IBL-2), 25.V.2004 – 5♀♀ (puł. Moerickego na wys. 1 m), leg. JMG; oddz. 288C/318A [FD94], 5.V.2005 – 2♀♀ i 4♂♂ (puł. Moerickego na wys. 1 m), 19.V.2005 – 1♀ (puł. Moerickego na wys. 1 m), 12.VI.2008 – 1♀, leg. JMG; oddz. 399C [FD94], naturalny grąd *Tilio-Carpinetum*, do puol. Moerickego zawieszonych na wys. 1 m: 20.IV.2006 – 4♂♂, 4.V.2006 – 1♂, 30.IV.2009 – 1♂, 14.IV.2015 – 7♂♂, 28.IV.2015 – 9♂♂, 12.V.2015 – 1♀ i 4♂♂, leg. JMG; część gospodarcza Puszczy Białowieskiej, oddz. 494C [FD84], starodrzew sosnowo-świerkowy, 26.V.2014 – 1♀ (puł. Moerickego na wys. 1 m), leg. JMG; okolice wsi Teremiski, oddz. 338A [FD84], grąd *Tilio-Carpinetum*, z dużym udziałem starych dębów, 25.V.2015 – 1♀, do zielonej, wielolejkowej pułapki Lindgrena, zawieszanej na wys. 19 m w koronie starego dębu szypułkowego (z mieszaniną różnych substancji wabiących), 22.V-22.VI.2017 – 1♀, do zielonych, wielolejkowych puol. Lindgrena, zawieszonych na wys. 20 m, 21 m, 22,5 m i 26 m w koronach starych dębów szypułkowych (bez substancji wabiących), 21.V-3.VI.2018 – 1♀, do zielonej puol. Lindgrena na dębie szypułkowym, na wys. 19 m (bez przynęty), 21.V-4.VI.2018 – 1♀, do zielonej puol. Lindgrena na dębie szypułkowym, na wys. 25 m (jako przynęta octanediols + ethanol), 1♀, do zielonej puol. Lindgrena na dębie szypułkowym, na wys. 17 m (methyldodecanal + ethanol), 1♀, do zielonej puol. Lindgrena na dębie szypułkowym, na wys. 26,5 m (methyldodecanal) i 1♀, do zielonej puol. Lindgrena na dębie szypułkowym, na wys. 18,5 m (methyldodecanal + ethanol), 18-26.V.2019 – 2♀♀, do zielonej puol. Lindgrena na dębie szypułkowym, na wys. 18 m (fusicumol + ethanol), 1♀, do zielonej puol. Lindgrena na dębie szypułkowym, na wys. 23 m (fusicumol + ethanol) i 4♀♀, do zielonej puol. Lindgrena na dębie szypułkowym, na wys. 18 m (ethanol), 27.V-9.VI.2019 – 1♀, do zielonej puol. Lindgrena na dębie szypułkowym, na wys. 22,5 m (fusicumol + ethanol), leg. JMG. BPN: oddz. 285A (rez. ścisły) [FD94], 6.VI.2005 – 2♀♀, 27.IV.2006 – 1♂ (żółte miski), bór świerkowy, leg. B. Jaroszewicz; oddz. 314D [FD94], 7.V.2006 – 2♀♀ i 22♂♂, leg. JMG. Biebrzański PN, Jałowo [FE55], 20.IV-10.V.2022 – 1♂ (pułapka lejkowa zielona), leg. JMG.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Podlesice, rez. Góra Zborów [CB90]: 3.VI.2006 – 1♀, leg. A. Klasa; OPN, Dolina Sąspowska [DA16]: 12.IV.1989 – 3♀♀ i 7♂♂, 13.IV.1989 – 3♂♂, 24.VI.1995 – 1♂, 15.IV. 2002 – 1♀, z czerpakowania na liściach czeremchy zwyczajnej *Padus avium* L., leg. A. Klasa, 14.IV.1989 – 5♀♀, z czerpakowania na liściach *P. avium*, leg. BW, 10.V.1990 – 1♀, leg. BW; OPN, Ojców, Góra Koronna [DA16]: 19.V.1989 – 1♀, murawa kserotermiczna, leg. A. Klasa; OPN, Ojców [DA16]: 24.V.1989 – 1♀, z czerpakowania w łęgu, leg. A. Klasa; OPN, Grodzisko [DA16]: 21.VI.1989 – 1♀, murawa kserotermiczna, leg. A. Klasa; OPN, Ojców, serpentyny [DA15]: 27.IV.2012 – 1♀, z czerpakowania kwitnącej śliwy tarniny *Prunus spinosa* L., leg. A. Klasa; OPN, Pieskowa Skała [DA16]: 10.IV.2017 – 1♀, z czerpakowania na liściach czeremchy zwyczajnej, leg. A. Klasa. OPN, Iwiny [DA15]: 17.IV.2002 – 1♂, na liściach wierzby *Salix* sp., leg. BW; Bukówki (otulina OPN) [DA16]: 21.V.2012 – 1♀, w sadzie, leg. BW.

Wyżyna Małopolska. Distr. Piotrków Trybunalski, Gałków [DC13]: 3.V.1990 – 1♀, nad rzeką Łódką, leg. J.K. Kowalczyk; Łódź, Las Łągiewnicki [CC94]: 28.IV.1994 – 1♂, leg. B. Soszyński; Łódź, Las Łągiewnicki [CC94]: 25.V.1997 – 1♀, leg. R. Dobosz.

Góry Świętokrzyskie. Świętokrzyski Park Narodowy, rez. Czarny Las [DB93]: 21.VI.1984 – 1♀, leg. B. Soszyński.

Beskid Zachodni. Beskid Niski, Kamionka Wielka [DV89]: 12.V.2012 – 1♀ i 4♂♂, przy potoku, z czerpakowania na liściach *P. avium*, leg. BW.

Beskid Wschodni. Magurski PN, Żydowskie [EV37]: 13.05.2005 – 6♂♂, ekoton, z czerpakowania na liściach śliwy tarniny, leg. BW.

Biologia. Związany z różnymi grupami owadów – muchówkami z rodziny Glossinidae (Diptera), błonkówkami z rodzin Crabronidae i Cynipidae (Hymenoptera) oraz motylami z rodzin Geometridae, Lasiocampidae, Lymantriidae, Noctuidae, Pyralidae i Tortricidae (Lepidoptera); hiperparazytoid larw muchówek z rodziny rączycowatych Tachinidae (Diptera) oraz błonkówek z rodzin Braconidae i Ichneumonidae (Hymenoptera) (NUNBERG & SZCZEPAŃSKI 1965, MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Gatunek rozsiadlony szeroko w Holaraktyce – od Kanady i Stanów Zjednoczonych przez Europę i Azję po Japonię, Koreę Południową i Chiny; w Europie znany z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Perilampus ruschkai HELLÉN, 1924

Gatunek wykazany w Polsce z Warszawy na Nizinie Mazowieckiej (SZCZEPAŃSKI 1959). Wymieniony w *Wykazie zwierząt Polski* (WIŚNIEWSKI 1997). Podany później błędnie z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (OPN, Dąbrówka: 5.VII.1994 – 1♀, murawa *Origanobrachypodietum* (WIŚNIEWSKI 2007)). Po ponownym oznaczeniu okaz został zweryfikowany jako samica *Perilampus nitens*. Wykazy gatunków znanych z OPN (WIŚNIEWSKI 2016, 2023) wymagają zatem korekty, tj. zamiast *P. ruschkai* HELLÉN, 1924 ma być *P. nitens* WALKER, 1834.

Biologia. Związany z motylami z rodziny Geometridae (Lepidoptera); prawdopodobnie hiperparazytoid (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Odnotowany w Europie z Finlandii, Holandii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Szwecji i Węgier (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Perilampus tristis MAYR, 1905 (Ryc. 9, mapa 9)

Gatunek wykazany w Polsce z Niziny Mazowieckiej (Warszawa, Pole Mokotowskie [DC98]) (SZCZEPAŃSKI 1959). Wymieniony w *Wykazie zwierząt Polski* (WIŚNIEWSKI 1997).

Nowe stanowisko – 1 okaz (1♀):

Wyżyna Malopolska. Rez. Krzyżanowice [DA68]: 3.VII.2008 – 1♀, z czerpakowania na murawie kserotermicznej, leg. BW.

Biologia. Związany z motylami z rodzin Cossidae, Gelechiidae, Oecophoridae, Pyralidae i Tortricidae (Lepidoptera) oraz wielbłądkami Raphidiidae (Raphidioptera); hiperparazytoid muchówek z rodziny Tachinidae (Diptera) i błonkówek z rodzin Braconidae i Ichneumonidae (Hymenoptera) (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Gatunek szeroko rozsiadlony, znany z Argentyny, Austrii, Belgii, Chin, Cypru, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Iraku, Izraela, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Mołdawii, Mongolii, Niemiec, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Steffanolampus PECK, 1974

Steffanolampus salicetum (STEFFAN, 1952) (Ryc. 10, mapa 10)

Wykazany w Polsce z Beskidu Wschodniego (Rzeszów-Zalesie [EA73]) przez WIŚNIEWSKIEGO i OLBRYCHTA (2021). Jak dotąd jest to jedyne stanowisko znane z Polski.

Gatunek opisany przez STEFFANA (1952) na podstawie okazów zebranych na pnium wierzby *Salix* sp. w Wiedniu w drugiej połowie XIX wieku – prawdopodobnie introdukowany do

Ryc. 9. Samica *Perilampus tristis*. Skala = 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).
Fig. 9. *Perilampus tristis* female. Scale bar: 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Mapa 9. Stanowiska *Perilampus tristis* w Polsce.
Map 9. Records of *Perilampus tristis* in Poland.

Ryc. 10. Samiec *Steffanolampus salicetum*. Skala = 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).
Fig. 10. *Steffanolampus salicetum* male. Scale bar: 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Mapa. 10. Stanowisko *Steffanolampus salicetum* w Polsce.
Map 10. Record of *Steffanolampus salicetum* in Poland.

Europy z Ameryki Północnej (PECK 1974). Jak dotąd jest to jedyny przedstawiciel rodzaju *Steffanolampus* w faunie światowej.

Biologia. Związany z rozwijającymi się w drewnie larwami chrząszczy z rodziny Anobiidae (Coleoptera) (MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

Gatunek znany z Nearktyki (Kanada, Stany Zjednoczone); w Europie wykazany z Austrii, Grecji, Polski i Węgier (BOUČEK 1978, MITROIU & KOUTSOUKOS 2023).

PODSUMOWANIE

Efektom opracowania dostępnego materiału jest stwierdzenie trzech gatunków z rodzaju *Perilampus* nie odnotowanych wcześniej w publikacjach dotyczących Perilampidae Polski, tj. *P. auratus* (PANZER, 1798), *P. nitens* WALKER, 1834 oraz *P. polypori* BOUČEK, 1971. Potwierdzono także występowanie w kraju gatunku *P. chrysonotus* FÖRSTER, 1859 – odnotowanego na początku XX wieku ogólnie ze Śląska. Łącznie z Polski wymieniono dotychczas 12 gatunków z rodzaju *Perilampus*, jednak w badanym materiale potwierdzono występowanie jedynie dziewięciu z nich. Gatunki *P. neglectus* BOUČEK, 1956 oraz *P. ruschkai* HELLÉN, 1924 nie zostały odnalezione wśród oznaczanych okazów. Status *P. cuprinus* FÖRSTER, 1859 – również podawanego na początku XX wieku ogólnie ze Śląska – pozostaje niepewny.

Na podstawie informacji o występowaniu gatunków *Perilampus* w krajach sąsiednich można przypuszczać, że w przyszłości w Polsce zostaną stwierdzone jeszcze dwa lub trzy kolejne gatunki z tego rodzaju.

PIŚMIENNICTWO

- BOUČEK Z. 1956. Poznámky o Československých Perilampidae. Notes on the Czechoslovak Perilampidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae* 1: 83–98.
- BOUČEK Z. 1978. A generic key to Perilampinae (Hymenoptera, Chalcidoidea), with a revision of *Krombeinius* n.gen. and *Euperilampus* WALKER. *Entomologica scandinavica* 9: 299–307.
- DARLING D.C. 1997. Chapter. 16. Perilampidae, In: GIBSON G.A.P., HUBER J.T., WOOLEY J.B. (Eds.), Annotated keys to the genera of Nearctic Chalcidoidea (Hymenoptera). NRC Research Press, Ottawa, Ontario, Canada, 794 pp.
- GIERLASIŃSKI G. 2026. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 25.02.2026).
- MAYR G. 1905. Hymenopterologische Miscellen. IV: II. Über Perilampiden. *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 55: 549–571.
- MICZULSKI B. 1968. Błonkówki (Hymenoptera) w biocenozie upraw rzepaku. Część VI. Bleskotkowate (Chalcidoidea). *Polskie Pismo entomologiczne* 38(2): 341–385.
- MITROIU M.D., KOUTSOUKOS E. 2023. *Perilampus neglectus* and other neglected species: new records of Palaearctic Perilampidae (Hymenoptera, Chalcidoidea), with a key to European species of *Perilampus*. *Journal of Hymenoptera Research* 96: 57–99. DOI: 10.3897/jhr.96.83235.
- NUNBERG M., SZCZEPAŃSKI H. 1965. Bleskotki (Hymenoptera, Chalcidoidea) wyhodowane ze szkodników dębu. *Fragmenta faunistica* 12(14): 193–205.
- PECK O. 1974. *Steffanolampus*, a new genus for *Perilampus salicetum* (Chalcidoidea) and its Nearctic distribution. *Canadian entomologist* 106: 555–558.
- STEFFAN J.R. 1952. Les espèces françaises du genre *Perilampus* LATR. [Hym. Perilampidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France* 57(5): 68–74.
- SZCZEPAŃSKI H. 1959. Wyniki hodowli i połowu bleskotek (Chalcidoidea) na terenie Warszawy i bliskich okolic. *Zeszyty naukowe SGGW, Leśnictwo* 3: 105–116.
- SZCZEPAŃSKI H. 1970. Interessante Ausbeute der Erzwespen (Chalcidoidea, Hymenoptera) in den Laub-Mischbeständen des Białowieża National parkes. *Polskie Pismo entomologiczne* 40(3): 569–575.
- SZCZEPAŃSKI H. 1983. Bleskotki (Hymenoptera, Chalcidoidea) grądów Białowieskiego Parku Narodowego). *Polskie Pismo entomologiczne* 53: 147–178.
- UCD COMMUNITY 2026. Universal Chalcidoidea Database Website. <https://ucd.chalcid.org>. Accessed on 27.02.2026.
- WENDZONKA J. 2025. Błonkówki Hymenoptera, In: WENDZONKA J., BŁOSZYK J., LUBIŃSKA K. (Eds.), Przyroda ożywiona Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Część II – zwierzęta bezkręgowce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 159–189.

- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski*, t. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków, 5: 132–158.
- WIŚNIEWSKI B. 2001. Chalcidoidea – bleskotki, In: GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. (Eds.), *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej*. IBL Warszawa: 238–244.
- WIŚNIEWSKI B. 2007. Dodatki do fauny błonkówek (Insecta, Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera* 17: 131–148.
- WIŚNIEWSKI B. 2016. Katalog błonkówek (Arthropoda: Insecta: Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera* 26: 95–146.
- WIŚNIEWSKI B. 2023. Ordo: Hymenoptera – błonkoskrzydłe, błonkówki, In: KLASA A., BARAN J. (Eds.), *Katalog fauny Ojcowskiego Parku Narodowego. T. 2. Ojców: Ojcowski Park Narodowy*, S. 61–120.
- WIŚNIEWSKI B., OLBRYCHT T. 2021. *Steffanolampus salicetum* (STEFFAN) (Hymenoptera: Chalcidoidea, Perilampidae) new to the Polish fauna. *Acta entomologica silesiana* 29(021): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.5463748.
- ZHANG J., HERATY J.M., DARLING D.C., KRESSLEIN R.L., BAKER A.J., TORRÉNS J., RASPLUS J.-Y., LEMMON A.R., LEMMON E.M. 2022. Anchored phylogenomics and a revised classification of the planidial larva clade of jewel wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Systematic Entomology* 47(2): 329–353. DOI: 10.1111/syen.12533.

Accepted: 18 March 2026; published: 29 April 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>